

XOJA MUHAMMAD BAHOUDDIN NAQSHBAND MA’NAVIY MEROSINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O‘RNI

Vohidov Mirjahon Zinnat o‘g‘li

Boboqulov Asatilla Baxodir o‘g‘li

Xamrayev Abdug‘ani Kamol o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Samarqand filiali 1-kurs talabalari

“Юксалиш” тўгараги аъзоси

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom olamining eng mashhur avliyolardan biri, Naqshbandiya tariqatining asoschisi Xoja Bahouddin Naqshband ma’naviy merosi haqida haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xoja Muhammad Bahouddin Naqshband, din, ma’naviyat, ta’lim, tarbiya.

Jahonda ajdodlar merosi fan taraqqiyoti va zamonaviy bilimlarning nazariy asosi ekanligi e’tirof etilmoqda. Bilim ideallari va normalariga rioya qilishda tarixiylik tamoyiliga amal qilishga ehtiyoj oshmoqda. Bilimlarning vorisiyligini ta’minlash, buyuk mutafakkirlarning borliq, koinot, tabiat, inson ma’naviyatiga oid qarashlarini hozirgi davr ilmiy yangiliklari bilan qiyosiy tahlil etish, ularning o‘zaro aloqadorligi va farqlarini aniqlash uchun ajdodlar merosini o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning bir qator ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarida Sharq mutafakkirlari diniy va falsafiy merosining qiyosiy tahlili asosida ular g‘oyalarining zamonaviy shaxs tarbiyasidagi ahamiyatini ochib berish, diniy irfoniy qarashlarning dunyoni bilish va uni o‘zgartirish, ikki dunyo saodati haqidagi ta’limotning ilmiy jihatlarini tadqiq etish, insonning yaxshilik va yomonlikka moyilligi sabablarini ochib berish, Kur’oni karim sura va oyatlari, hadislar ma’nosini o‘rganishning ijtimoiy

munosabatlarda murosaa madaniyatiga amal qilish uchun zaruratini asoslash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tasavvuf diniy-falsafiy ta’limotining 600 yillik nazariy va amaliy tajribalarini o‘zida mujassamlashtirgan, turli irfoniy tariqatlarning eng muhim g‘oya va an’analarini o‘ziga singdirgan Xojagon-Naqshbandiya tariqati kuchli mantiq va hayotbaxsh mazmun-mohiyatga ega bo‘lgan ta’limotdir. Uning sarchashmalari islom Payg‘ambari Muhammad (sav) bilan bog‘liq. Xojagon-Naqshbandiya ta’limoti islom falsafiy-irfoniy tafakkuri tarixida so‘ngi irfoniy maktab sifatida e’tirof etiladi. Undan keyingi davrda Markaziy Osiyo, Hindiston, Kichik Osiyo, Kavkazda vujudga kelgan tasavvufiy maktablar Naqshbandiya ta’limotining shu’balari hisoblanadi.

Xojagon-Naqshbandiya ta’limoti o‘zining salkam 900 yillik tarixi davomida islom olami va umuman insoniyatga ulkan ma’naviy merosni taqdim etgan. Ushbu tariqat piru murshidlar, ulug‘ mutasavvif va mutafakkirlarning ibratli hayoti, din va dunyo, olam va odam, ilm va ma’rifat, ishq va muhabbat haqidagi qarashlari, turli ilmlar va mavzularga bag‘ishlangan ilmiy-adabiy asarlari islom tafakkuri tarixida o‘ziga xos o‘rin tutadi.

Bahouddin Naqshband (Muhammad binni Muhammad Bahouddin an-Naqshband al-Buxoriy) (1318-yil, Chig‘atoy ulusi, Buxoro yaqinidagi Qasri Hinduvon qishlog‘i — 1389-yil, Temuriylar imperiyasi, Buxoro yaqinidagi Qasri Orifon qishlog‘i) — mashhur avliyo, naqshbandiya tariqatining asoschisi. Bahouddin yoki Xoja Bahouddin, Balogardon, Xo‘jai Buzruk, Shohi Naqshband nomlari bilan mashhur. U tug‘ilgan qishloq Qasri Hinduvon (keyinchalik Bahouddin Naqshband sharafiga Qasri Orifon) deb atalgan. Uning oilasi va farzandlari to‘g‘risida aniq ma’lumot yo‘q. Lekin Bahouddin Naqshband Muhammad payg‘ambar avlodlariga mansub sayyidzodalardan ekanligi qayd etilgan va ota tomondan 11-imom Imom Xasan al-Askariyning ikkinchi o‘g‘li Sayyid Ali Akbarni avlodi hisoblanadi. Otasi Muhammad Buxoriy to‘quvchi hamda o‘yma naqsh soluvchi (naqshband) bo‘lgan. Bahouddin Naqshband taqdirida bobosi Sayyid Jaloliddin Buxoriyning alohida xizmati bor.

U sufiylar bilan yaqin aloqada edi. Shu sababli nabirasida ilohiyotga katta qiziqish uygʻotdi. Bahouddin Naqshbandning birinchi piri — ustozu Xoja Muhammad Boboyi Samosiy edi. Keksa shayx yosh Bahouddin Naqshbandni tarbiyalashni oʻrinbosarlaridan boʻlmish Amir Sayyid Kulolga topshirdi. U tariqat bobida bilganlarini oʻrgatib boʻlgandan keyin shogirdiga ijozat beradi. Bahouddin Naqshband ilm istab, yassaviya tariqati shayxlarining mashhur vakillaridan boʻlmish Qusam shayx oldiga, Naxshab (hozirgi Qarshi) shahriga boradi. Uch oy undan taʼlim oladi. Bahouddin Naqshbandning bu pirga ixlosi baland boʻlgan, ayni chogʻda Qusam shayx ham uni oʻz oʻgʻlidek bilib, muridiga cheksiz hurmati tufayli umrining oxirigacha Buxoroda yashab, shu yerda vafot etadi. Bahouddin Naqshbandning deyarli butun umri Buxoro va uning atrofidagi qishloqparada sufiylik bilan oʻtgan. U ikki marta haj qilgan. Gʻaribona hayot kechirgan, faqat oʻz mehnati — kimxobga naqsh (gul) solish bilan kun koʻrgan. Xizmatkor yoki qul saqlashni gunoh deb bilgan. Bahouddin Naqshband xalq orasida „Balogardon“ (yaʼni duo bilan baloqazoni daf qiluvchi) unvoni bilan ham mashhur. Oʻz taʼlimotini yaratishda Yusuf Hamadoniy va Abduxoliq Gʻijduvoniy nazariyalariga asoslangan. Taʼlimotining asosida „Dil-ba yoru, dast-ba kor“ („Koʻngil Xudoda boʻlsin, qoʻling mehnatda“) degan shior yotadi. Bahouddin Naqshband tasavvufdagi ilgarilari amalda boʻlgan qattiq talablarni bir qadar yumshatdi, moʻʼtadillashtirdi, kundalik turmushga mosladi. Uningcha, Allohga intilish koʻngil bilan amalga oshishi kerak. Qoʻl esa ish — mehnat bilan band boʻlaversin. Bahouddin Naqshbandning tarki-dunyochilik qilmay, demakki, bu dunyo ishlaridan ochiq-oshkor qoʻl silkimay turib ham Allohga yetishish mumkinligi haqidagi gʻoyasi musulmon olamida tasavvufning juda keng aholi qatlamlari ichiga kirib borishini taʼminladi. Bahouddin Naqshbandning qabri azaldan ziyoratgoh hisoblanadi. Ilgari amirlar taxtga oʻtirishdan oldin, safarga chiqayotganda va qaytayotganda albatta Bahouddin Naqshband daxmasini ziyorat qilishgan. Abdulazizxon 1544-yil Bahouddin Naqshband maqbarasi yonida ulkan bir xonaqoh qurdirgan. Bahouddin Naqshband vafotidan keyin naqshbandiya tariqati keng yoyildi. XV asrda Xoʻja Ahror Ubaydulloh Valiy bu tariqatning eng yirik rahnamosi sifatida maydonga chiqdi. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad

Bobur, Boborahim Mashrab kabi shoirlar ham naqshbandiya tariqatida edilar. Ular ijodida naqshbandiya gʻoyalari keng va atroflicha targʻib etildi. Bahouddin Naqshband haqida, uning taʼlimoti xususida, naqshbandiy shayxlar toʻgʻrisida talay asarlar yaratilgan. Birgina Oʻzbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qoʻlyozmalar xazinasining oʻzida naqshbandiyaga doir 195 kitob mavjud.

Jumladan, Saloh ibn Muborak al-Buxoriyning „Anisu-t-tolibiyin va uddatu -s-solikiyn“ („Toliblar oshnasi va soliklar rahnomasi“) asarida (1383) Bahouddin Naqshbandning hayot tarzi, kashfu karomatlarini va purhikmat soʻzlaridan namunalari beriladi. Bu asar „Maqomati hazrati Xojai Naqshband“ nomi bilan yuritiladi. Shu muallifning 4 qismdan iborat „Manoqibi Xoja Bahouddin Naqshband“ („Xoja Bahouddin Naqshbandning taʼrif va tavsiflari“) asari ham bor. Bulardan tashqari Bahouddin Naqshbandning suyakli xalifasi Xoja Muhammad Porso yozib qoldirgan bir necha asar orqali valiylikning taʼrifi, Bahouddin Naqshbandning tariqatdagi ilk davrlari, uning suhbatlari va hikmatli soʻzlari bilan tanishish, islom aqidasi, ibodat, shariat va tariqat ahkomlaridan baxramand boʻlish mumkin. Bahouddin Naqshband tavalludining 675 yilligi (1993) munosabati bilan Oʻzbekistonda alloma taʼlimotini oʻrganishga ahamiyat kuchaydi. Buxoro davlat universiteti huzurida „Naqshbandiya“ ilmiy markazi ish boshladi. U yerda tasavvufiy-irfoniy merosni tadqiq etish yoʻliga qoʻyildi. Buxoro davlat muzey-qoʻriqxonasida ham „Naqshbandiya“ markazi tuzildi.

Bahouddin majmuasi – shayx Bahouddin Naqshband mozori yonidagi hazira – ansambl (Buxoro viloyati, 16-asr). Mozor Abdulazizxon buyrugʻi bilan tartibga solinib, hazira barpo etilgan va 1544 – 45 yillarda majmuaning eng katta binosi – xonaqoh qurilgan. Bahouddin majmuasi daxmalar (Daxmai shohon va Bahouddin daxmasi), maqbara, 2 masjid, saqoxona, hovuz, quduq, minora, Madrasa va Abdulazizxon xonaqohidan ibo-rat. Majmua kichik gumbazli chortoq darvozaxonadan boshlanadi. Darvozadan oʻtgach, oʻngda kichkina masjid, chap tomonda ziyoratchilar uchun turli binolar boʻlganligi maʼlum. Yoʻl davomida chapda xonlar mozori – Daxmai shohon joylashgan. Daxmai shohon toʻgʻri toʻrtburchak tarhli, balandligi 2.5 m, usti kulrang marmar bilan qoplangan. Unda marmar

o‘ymakorligi, xattotlik sai’-atining ajoyib namunalari mavjud. Marmarlarga tokchalar, ustunchalar, sharafalar, sarv surati va boshqa bezaklar o‘yilgan; naqshlar ba’zida yozuvlar bilan aralash uchraydi. Daxmai shohondan o‘tgan yo‘lak nafis bezatilgan peshtoqqa olib keladi (peshtoqning ikki tabaqali eshigiga "bag‘dodi" va "guli nav" usulida naqshlar o‘yilgan). Peshtoqning eshigidan o‘tilgach, o‘ngda gumbazli mak-bara bor (unga kim dafn qilinganligi noma’lum). Chapda – kiraverishda 6 us-tunli (soddagina), oldi ayvonli Mu-zaffarxon masjidi joylashgan. Masjid yoniga 2 ustunli Hakim qushbegi masjidi tushgan (masjid mehrobida ajoyib mujassamotli namoyon bor). Uning janubida naqshdor, shimolida naqshsiz ayvonlar bor. Bahouddin dax.masi marmar qoplangan kattagina murabba tarhli supa bo‘lib, atrofi chiroyli marmar panjara bilan o‘ralgan. Undan sal nari, shimolida–tomonlari 9,5 m keladigan aylana zinali marmar hovuz, uning shimoliy tomonida kichikroq, ko‘rkam chortoq saqoxona bor. Bahouddin daxmasi bilan hovuz oralig‘ida quduq, uning yonidagi chiroyli shiypondan qadimda ziyoratchilarga turli shaklli idishlarda "muqaddas" suv ulashilgan.

Haqim qushbegi masjidining shimolida ko‘rimsizgina bir minora, undan narida hovlidagi hovuzdan 3 baravar katta boshqa hovuz bor. Hovlining tashqarisi (shimoli-g‘arbi)da turtburchak supa ustida xonaqoh (eni 37 m, bo‘yi 40 m li) qad ko‘targan. Markazida atrofi pesh-toq ravokli ayvonlar bilan o‘ralgan masjid, uning to‘rida chorzamin uslubida ishlangan qirma naqshli mehrob mavjud. Imoratning har ikki tomonida simmetrik qurilgan ikki qavatli kattakichik hujralar bo‘lgan. Bahouddin majmuasi ga undan 0,5 km shimoli-sharqda joylashgan "Qasri Orifon" masjidi ham kiradi; uning yonida pastakkina minora bor. Masjid 3 tarafdin ayvoy bilan o‘ralgan; shipi naqsh tushirilgan hovuzaklik. Bahouddin majmuasi 16-asr ms‘morligining yangicha ansambl tu-zishda erishilgan yutuqdaridan namuna bo‘lib, qo‘sh binoli simmetrik ansamblardan farq qiladi.

Buxoro shahridan 10 km shimoliy-sharqdagi Qasri Orifon qishlog‘ida joylashgan Bahouddin Naqshband ziyoratgohi besh yuz yil mobaynida shakllandi.Uning ilk tarixi to‘g‘risida ma’lumot-juda oz. Bahouddin Naqshband qabrlari oldidagi dastlabki binolar,taxminan hazrat vafotlaridan keyin paydo

bo‘lgan. Me‘moriy-arxeologik tadqiqotlar davrida ilk binolarning qoldiqlari va asoslari topildi. Bahouddin Naqshband vafotlaridan ko‘p o‘tmay hazrat maqbaralarining g‘arbiy tomonida qabriston paydo bo‘lib, unda hazratning murid-muhlisleri dafn qilina boshlagan. Keyinchalik bu yerda Buxoroning hukmron sulola vakillari dafn qilinadigan, „Dahmai shohon“ („Shohlar xilxonasi“) tashkil topgan.

XV asr oxirida Bahouddin Naqshbandning qabrlari ustiga daxma qurilib, u marmar qoplama va o‘lchamlari bo‘yicha bir-biriga mos keladigan go‘zal naqshinkor marmar panjara bilan bezatilgan. XVI asr birinchi yarmida shayboniy Abdulazizxon (1540-1551) buyrug‘i bilan Bahouddin Naqshband qabrlari atrofida xazira bilan o‘rab olindi, uning shimoliy-g‘arbiy burchagida esa hijriy 951 (milodiy 1544) yillarda xonaqoh barpo etiladi. Bahouddin Naqshband ziyoratgohida saqlanib qolgan tarixiy me‘moriy obidalaridan yana biri bu saqoxona. Bu inshoot XIX asr oxirlari va XX asr boshlarida qurilgan bo‘lib, xazratning xaziralari shimoliy tomonida kichik hovuzning yonida chordaralik, chortoq shakl, usti gumbazli kichik ko‘shk joylashgan. Bunday kichik chortoqlar saqoxona nomi bilan ma‘lum bo‘lib, unda ichimlik toza suv saqlangan. Bahouddin Naqshband me‘moriy majmuasining o‘ziga xos tomonlarini aytib o‘tadigan bo‘lsak, XX asr boshlarigacha ziyoratgoh hududiga ziyoratchilar kirishi g‘arb tomondan, ketma-ket keladigan uch darvoza ichidan o‘tib kelib, ziyorat etganlar. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan Bahouddin Naqshband tavalludining 675 yilligi o‘tkazilib (1993) majmua qayta ta‘mirlandi, qo‘shimcha binolar bunyod etildi.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000.
2. Zohidov P. Sh., Bahouddin Naqshband hazirasi. T., 1994.
3. Sadridin Salim Buxoriyning «Bahouddin Naqshband yoki yetti pir» kitobi. Buxoro. 1993.
4. Yo‘ldosh Eshbek “Bahouddin Naqshband Buxoriy” 2010.

5. Xolmo‘minov J.M. “Vahdat ul-vujud falsafasi va uning naqshbandiya ta’limotiga ta’siri (Ibn-al-Arabiy, Muhammad Porso va Abdurahmon Jomiy qarashlari asosida” mavzusidagi dissertatsiya avtoreferati. T. 2020

6. Khurshid Samatov Ulmasjonovich. Mystical and Philosophical Foundations of Human Interaction/ KS Ulmasjonovich - Middle European Scientific Bulletin, 2021.

7. XU Samatov. NAQSHBANDIYA TARIQATIDA XALQ BILAN MULOQOT QILISHNING TASAVVUFIY-FALSAFIY ASOSLARI/ XU Samatov - ILMİY AXBOROTNOMA

8. X Саматов, Й Исомиддинов - InterConf, 2020/ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ХИМСИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ХИМОЙЯТ» КАК В СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ ПО ИДЕЯ ХОДЖА АХРАРА ВАЛИОЙЯТ» КАК В СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ ПО ИДЕЯ

9. Саматов Х.У. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В УЧЕНИИ МАХДУМИ АЗАМИ КАСАНИ. Учёный XXI века, 2016. 2-1 (15) С.63-66.

10. Khurshid Samatov Ulmasjonovich. MYSTICAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF HUMAN INTERACTION (BASED ON THE TEACHINGS OF МАКHDUMI АЗАМИ КАСАНИ) KS Ulmasjonovich - 2021 European Scholar Journal (ESJ). Available Online at: <https://www.scholarzest.com>. Vol. 2 No.11, November 2021. ISSN: 2660-5562

11. KU Samatov. COMMUNICATION PROBLEMS WITH THE PEOPLE OF THE SUFI SECTS- Scientific Bulletin of Namangan State University, 2020